

Statnett
The future is electric

iFleks Resultater fra del 2

12.06.2020

LITT OM UNDERSØKELSEN

Denne undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet iFleks som skal kvantifisere prisfølsomhet til fremtidens sluttbrukere med fokus på husstander og næringsbygg i byområder. Dette er del 2 av 3 i dette prosjektet. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan norske husholdninger evner å reagere på variasjoner i strømprisen. Undersøkelsen vil hjelpe Statnett til å forstå hvilken informasjon husholdningen trenger for å kunne endre strømforbruket sitt, og hvor mye de må kunne spare på strømutgiftene sine eller kunne tjene for å være villig til dette.

Undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos i perioden 12. mai til 9. juni 2020. Respondentene fikk tilsendt e-post med lenke til en webundersøkelse. Det er gjennomført påminnelser per e-post og telefon.

Målgruppen i undersøkelsen har vært personer som er ansvarlig for strømrregningen i husstander i byområder; mer spesifikt i Oslo, Bærum, Stavanger og Bergen. I runde 1 ble totalt ble det vervet respondenter i 1771 husstander og 806 av disse samtykket (via webskjema) og gjennomførte alle stegene i Elhub slik at informasjonen herfra kunne hektes på besvarelsene. Av de 1771 vi hadde vervet hadde vi kontaktinformasjon til 1674. 872 svarte på del 2 av undersøkelsen. Dette utgjør en svarprosent på 52,1 %. Av de 872 som deltok i undersøkelsen har 624 (72 %) koblet sin informasjon til Elhub.

I denne rapporten viser vi resultater for samtlige av de 872 som gjennomførte undersøkelsen samt de 624 som har samtykket og registrert seg i Elhub. Disse er merket henholdsvis «Fullstendig utvalg» og «Elhubkobling» samt fargekodet med blått og grått nederst på slidene. Dette er likt slik det var gjort i del 1.

01

HOVEDRESULTAT

DE FÆRRESTE HAR GJORT NOEN ENDRINGER SOM KAN HA PÅVIRKET STRØMFORBRUKET I LØPET AV FEBRUAR

FULLSTENDIG UTVALG

Q1: Har det skjedd noen store endringer i husholdningen din som du tror har påvirket strømforbruket ditt i løpet av februar i år?

Base: Alle n=872

DE FÆRRESTE HAR GJORT NOEN ENDRINGER SOM KAN HA PÅVIRKET STRØMFORBRUKET I LØPET AV FEBRUAR

ELHUBKOBLING

Q1: Har det skjedd noen store endringer i husholdningen din som du tror har påvirket strømforbruket ditt i løpet av februar i år?

Base: Alle n=624 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

Å SENKE INNETEMPERATUREN FOR Å SPARE PENGER VIL HA NEGATIVE KONSEKVENSER FOR 2 AV 3

FULLSTENDIG UTVALG

Q2: Hvilke konsekvenser tror du følgende tiltak ville fått for deg/dere?*

Base: Alle n=872

6 – © Ipsos

* Fullstendig spørsmål: Se for deg at du/dere skulle gjennomføre tiltak for å redusere strømforbruket i 3 sammenhengende timer enkelte dager på vinterstid, når det er kaldt ute og du er hjemme.

Å SENKE INNETEMPERATUREN FOR Å SPARE PENGER VIL HA NEGATIVE KONSEKVENSER FOR 2 AV 3 ELHUBKOBLEDE ELHUBKOBLING

Q2: Hvilke konsekvenser tror du følgende tiltak ville fått for deg/dere?*

Base: Alle n=624 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

LAVERE STRØMREGNING MOTIVERER HALVPARTEN TIL Å REDUSERE STRØMFORBRUKET PÅ VINTERSTID

FULLSTENDIG UTVALG

Q3: Kunne noen av følgende motivere deg til å redusere strømforbruket i 4 sammenhengende timer enkelte dager på vinterstid, når det er kaldt ute og det er vinterstid?

Base: Alle n=872

LAVERE STRØMREGNING OGSÅ MOTIVERENDE FAKTOR FOR DE SOM HAR KOBLET SEG OPP MOT ELHUB

ELHUBKOBLING

Q3: Kunne noen av følgende motivere deg til å redusere strømforbruket i 4 sammenhengende timer enkelte dager på vinterstid, når det er kaldt ute og det er vinterstid?

Base: Alle n=624 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

AV DE SOM IKKE ØNSKER Å REDUSERE HAR EN TREDJEDEL INGEN MULIGHET TIL DET

FULLSTENDIG UTVALG

Q4: Hvorfor ønsker du ikke å redusere strømforbruket?

Base: Filter: Kun de som ikke ønsker eller kan redusere strømforbruket n=51

AV DE SOM IKKE ØNSKER Å REDUSERE HAR 4 AV 10 ELHUBKOBLEDE INGEN MULIGHET TIL DET

ELHUBKOBLING

Q4: Hvorfor ønsker du ikke å redusere strømforbruket?

Base: Filter: Viser kun de som ikke ønsker eller kan redusere strømforbruket sitt n=31 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

AUTOMATISERTE LØSNINGER FOR STRØMSPARING AKTUELT FOR 6 AV 10 RESPONDENTER

FULLSTENDIG UTVALG

Q5: Dersom du skulle endre strømforbruksmønster, hvor sannsynlig er det at du ville gjort følgende?

Base: Alle n=872

AUTOMATISERTE LØSNINGER FOR STRØMSPARING OGSÅ AKTUELT FOR 6 AV 10 MED ELHUBKOBLING

ELHUBKOBLING

Q5: Dersom du skulle endre strømforbruksmønster, hvor sannsynlig er det at du ville gjort følgende?

Base: Alle n=624 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

UNDER HALVPRATEN VET HVA DE BETALTE PER KILOWATTIME STRØM I SNITT I LØPET AV DET SISTE ÅRET

FULLSTENDIG UTVALG

Q6: Omtrent hvor store totale strømavgifter (inkl. alle avgifter, nettleie etc.) hadde husholdningen din i snitt per måned i løpet av siste året?

Q7: Omtrent hvor mye betalte din husholdning per kilowattime strøm (inkl. alle avgifter, nettleie etc.) i snitt i løpet av de siste året?

Base: Alle n=872

UNDER HALVPARTEN VET HVA DE BETALTE PER KILOWATTIME STRØM I SNITT I LØPET AV DET SISTE ÅRET ELHUBKOBLING

Q6: Omtrent hvor store totale strømavgifter (inkl. alle avgifter, nettleie etc.) hadde husholdningen din i snitt per måned i løpet av siste året?

Q7: Omtrent hvor mye betalte din husholdning per kilowattime strøm (inkl. alle avgifter, nettleie etc.) i snitt i løpet av de siste året?

Base: Alle n=624 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på heftet informasjon fra Elhub.

NÆR 3 AV 10 TRENGER KUN Å SPARE 5 TIL 20 KR PER DAG FOR Å KUNNE Å REDUSERE EGET STRØMFORBRUK

FULLSTENDIG UTVALG

Q8: Hvor mye penger trenger du å spare i løpet av en dag, for å være interessert i å redusere strømforbruket ditt med 10 % i 4 sammenhengende timer med høye strømpriser en vinterdag?

Q9: Hvor mye penger trenger du å spare per måned for å være interessert i å redusere strømforbruket ditt med 10 % i 4 sammenhengende timer per dag, 10 dager i vintermånedene?

Base: Alle n=872

NÆR 3 AV 10 TRENGER KUN Å SPARE 5 TIL 20 KR PER DAG FOR Å KUNNE Å REDUSERE EGET STRØMFORBRUK

ELHUBKOBLING

Q8: Hvor mye penger trenger du å spare i løpet av en dag, for å være interessert i å redusere strømforbruket ditt med 10 % i 4 sammenhengende timer med høye strømpriser en vinterdag?

Q9: Hvor mye penger trenger du å spare per måned for å være interessert i å redusere strømforbruket ditt med 10 % i 4 sammenhengende timer per dag, 10 dager i vintermånedene?

Base: Alle n=624 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

NÆR 1 AV 3 MÅ SPARE 201-500 KR PER MÅNED FOR Å REDUSERE STRØMFORBRUKET

FULLSTENDIG UTVALG

Q10: Hvor mye penger trenger du å spare per måned, for å være interessert i å redusere strømforbruket ditt med 10 % i 4 sammenhengende timer på alle hverdager i vintermånedene?

Q11: Hvor mye penger trenger du å spare per måned, hvis du kunne bytte til en billigere strømleverandør?

Base: Alle n=872

NÆR 3 AV 10 MÅ SPARE 201-500 KR I MÅNEDEN FOR Å VURDERE Å BYTTE TIL EN BILLIGERE STRØMLEVERANDØR

ELHUBKOLBING

Q10: Hvor mye penger trenger du å spare per måned, for å være interessert i å redusere strømforbruket ditt med 10 % i 4 sammenhengende timer på alle hverdager i vintermånedene?

Q11: Hvor mye penger trenger du å spare per måned, hvis du kunne bytte til en billigere strømleverandør?

Base: Alle n=624 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

OVER 1 AV 3 MÅ SPARE 201-500 KR MÅNEDLIG FOR Å INVESTERE I AUTOMATISK STRØMSPARENDE UTSTYR

FULLSTENDIG UTVALG

Q12: Forestill deg at du kunne fått betalt for å redusere strømforbruket ditt. Hvor mye penger trenger du å tjene per måned, for å være interessert i å redusere strømforbruket ditt med 10 % i 4 sammenhengende timer per dag, 10 dager i vintermånedene?

Q13: Hvor mye penger trenger du å spare per måned i gjennomsnitt de neste årene, for å kunne tenke deg å kjøpe strømsparende utstyr som koster 5000 kr? Utstyret vil redusere strømregningen din ved å styre deler av forbruket ditt automatisk i løpet av døgnet uten ulemper for deg.

Base: Alle n=872

OVER 1 AV 3 MÅ SPARE 201-500 KR MÅNEDLIG FOR Å INVESTERE I AUTOMATISK STRØMSPARENDE UTSTYR ELHUBKOBLING

Q12: Forestill deg at du kunne fått betalt for å redusere strømforbruket ditt. Hvor mye penger trenger du å tjene per måned, for å være interessert i å redusere strømforbruket ditt med 10 % i 4 sammenhengende timer per dag, 10 dager i vintermånedene?

Q13: Hvor mye penger trenger du å spare per måned i gjennomsnitt de neste årene, for å kunne tenke deg å kjøpe strømsparende utstyr som koster 5000 kr? Utstyret vil redusere strømregningen din ved å styre deler av forbruket ditt automatisk i løpet av døgnet uten ulemper for deg.

Base: Alle n=624 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

TO TREDJEDELER VILLE BRUKT EN GRATISTJENESTE SOM VARSLET DEM OM STRØMPRISEN NESTE DAG

FULLSTENDIG UTVALG

Q14: Ville du ha brukt en gratis informasjons-tjeneste som varslet deg om strømprisen neste dag ville bli over et visst nivå i noen timer?

Q15: Hvor mye høyere måtte strømprisen være sammenlignet med et gjennomsnittlig strømpris på 1kr/kWh for at du skulle ønske å bli varslet?

Base: Alle: n=872

Base: Filter: Kun de som oppgir at de ville brukt en gratistjeneste som varsler om strømprisen. n=567

TO TREDJEDELER VILLE BRUKT EN GRATISTJENESTE SOM VARSLET DEM OM STRØMPRISEN NESTE DAG

ELHUBKOLBING

Q14: Ville du ha brukt en gratis informasjonstjeneste som varslet deg om strømprisen neste dag ville bli over et visst nivå i noen timer?

Q15: Hvor mye høyere måtte strømprisen være sammenlignet med et gjennomsnittlig strømpris på 1kr/kWh for at du skulle ønske å bli varslet?

Base: Alle: n=624

Base: Filter: Kun de som oppgir at de ville brukt en gratistjeneste som varsler om strømprisen. n=418

FORVENTET TOTAL STRØMKOSTNAD I KR FOR HVER TIME GIR BEST INFORMASJON FOR 35 % AV RESPONDENTENE FULLSTENDIG UTVALG

Q16: Vi ønsker å finne ut hvordan informasjon om strømkostnader best kan kommuniseres til husholdninger.

Hvilken av de følgende formuleringene/illustrasjonene gir deg best mulighet til å forstå hvor mye du kan spare på forskjellige tidspunkter?

Pris i kr/kWh for hver time. Eksempel: Strøm koster 3,3 kr/kWh i perioden kl. 9-10, og 1,9 kr/kWh i perioden kl. 13-14

32%

Forventet total strømkostnad i kroner for hver time. Eksempel: Kostnader for ditt forventet strømforbruk er estimert til 18 kr. i perioden kl. 18-19 og 5 kr. i perioden kl. 20-21

35%

Mulig besparelse i kroner ved å redusere strømforbruket med 10 % per time. Eksempel: Ved 10 % redusert strømforbruk kan du spare 1,8 kr i perioden kl. 18-19 og 0,5 kr. i perioden kl. 20-21

14%

Tidsperioder med høy pris og lav pris uten noen prisdetaljer. Eksempel: Prisene er høyest mellom 7-13 og lavest mellom kl. 22-6.

17%

Andre måter

3%

Base: Alle n=872

FORVENTET TOTAL STRØMKOSTNAD I KR FOR HVER TIME GIR BEST INFORMASJON FOR 38 % AV DE ELHUBKOBLEDE ELHUBKOBLING

Q16: Vi ønsker å finne ut hvordan informasjon om strømkostnader best kan kommuniseres til husholdninger.

Hvilken av de følgende formuleringene/illustrasjonene gir deg best mulighet til å forstå hvor mye du kan spare på forskjellige tidspunkter?

Pris i kr/kWh for hver time. Eksempel: Strøm koster 3,3 kr/kWh i perioden kl. 9-10, og 1,9 kr/kWh i perioden kl. 13-14

33%

Forventet total strømkostnad i kroner for hver time. Eksempel: Kostnader for ditt forventet strømforbruk er estimert til 18 kr. i perioden kl. 18-19 og 5 kr. i perioden kl. 20-21

38%

Mulig besparelse i kroner ved å redusere strømforbruket med 10 % per time. Eksempel: Ved 10 % redusert strømforbruk kan du spare 1,8 kr i perioden kl. 18.19 og 0.5 kr. i perioden kl. 20-21

12%

Tidsperioder med høy pris og lav pris uten noen prisdetaljer. Eksempel: Prisene er høyest mellom 7-13 og lavest mellom kl. 22-6.

15%

Andre måter

2%

Base: Alle n=624 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

NÆR 7 AV 10 SOM DELTOK AKTIVT I PRISEKSPERIMENTET GJORDE AKTIVT STRØMREDUSERENDE TILTAK

FULLSTENDIG UTVALG

Q17: Fulgte du/dere aktivt med på prissignalene som ble gitt under eksperimentet?*

Q18: Gjorde du/dere aktive tiltak i husholdningen for å redusere eller flytte strømforbruket fra timer med høye priser?

Base: Kun de som deltok i priseksperimentet n=358

Base: Deltok aktivt i priseksperimentet. Svart «Ja» eller «av og til». n=292

NÆR 7 AV 10 SOM DELTOK AKTIVT I PRISEKSPERIMENTET GJORDE AKTIVT STRØMREDUSERENDE TILTAK

ELHUBKOBLING

Q17: Fulgte du/dere aktivt med på prissignalene som ble gitt under eksperimentet?*

Q18: Gjorde du/dere aktive tiltak i husholdningen for å redusere eller flytte strømforbruket fra timer med høye priser?

Base: Kun de som deltok i priseksperimentet n=356
Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

Base: Deltok aktivt i priseksperimentet. Svart «Ja» eller «av og til» . n=290

HALVPARTEN SOM AKTIVT GJORDE STRØMSPARENDE TILTAK SLO AV OPPVARMING ELLER SENKET INNETEMPERATUR

FULLSTENDIG UTVALG

Q19: Hvilke tiltak gjorde dere?

Base: Har gjort tiltak for å flytte eller redusere strømforbruket som del av priseksperimentet. n=198

HALVPARTEN SOM AKTIVT GJORDE STRØMSPARENDE TILTAK SLO AV OPPVARMING ELLER SENKET INNETEMPERATUR

ELHUBKOBLING

Q19: Hvilke tiltak gjorde dere?

Base: Har gjort tiltak for å flytte eller redusere strømforbruket som del av priseksperimentet. n=196 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på heftet informasjon fra Elhub.

4 AV 10 GJENNOMFØRTE IKKE STRØMSPARENDE TILTAK FORDI DERES FORBRUK VAR GREIT SLIK DET VAR

FULLSTENDIG UTVALG

Q20: Hvorfor gjennomførte dere ikke slike tiltak?

Base: Har ikke gjort tiltak for å flytte eller redusere strømforbruket som del av priseksperimentet, men var meldt opp til deltakelse. n=94

4 AV 10 GJENNOMFØRTE IKKE STRØMSPARENDE TILTAK FORDI DERES FORBRUK VAR GREIT SLIK DET VAR

ELHUBKOBLING

Q20: Hvorfor gjennomførte dere ikke slike tiltak?

Base: Har ikke gjort tiltak for å flytte eller redusere strømforbruket som del av priskeksperimentet, men var meldt opp til deltakelse. n=94
Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

3 AV 10 FULGTE IKKE MED PÅ PRISSIGNALENE FORDI DE IKKE HADDE TID TIL Å SJEKKE

FULLSTENDIG UTVALG

Q21: Hvorfor fulgte du/dere ikke med på prissignalene som ble gitt under eksperimentet?

Base: Kun til deltakere i priseksperimentet, men har ikke fulgt aktivt med på prissignalene som ble gitt under eksperimentet. n=66

3 AV 10 FULGTE IKKE MED PÅ PRISSIGNALENE FORDI DE IKKE HADDE TID TIL Å SJEKKE

ELHUBKOBLING

Q21: Hvorfor fulgte du/dere ikke med på prissignalene som ble gitt under eksperimentet?

Base: Kun til deltakere i priseksperimentet, men har ikke fulgt aktivt med på prissignalene som ble gitt under eksperimentet. n=66
Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

02

BAKGRUNNSINFO

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVALGET 1/2

FULLSTENDIG UTVALG

Er du...?

Hva er høyeste gjennomførte utdanning i husstanden?

I hvilken alder er husstandens beboere?
Hvor mange av husstandens beboere er...
(gjennomsnitt antall)

Hvor mange personer, deg selv inkludert, bor det i husstanden?

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVALGET 2/2

FULLSTENDIG UTVALG

Hva er husstandens samlede inntekt?

Er det vanligvis noen hjemme på dagtid på hverdager?

I hvilken situasjon er husstandens beboere?
Hvor mange av husstandens beboere er:
(gjennomsnitt antall)

Hvilket av alternativene nedenfor beskriver best din husstand?
(ikke alle er oppført med denne informasjonen.
n=641)

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVALGET 1/2

ELHUBKOBLING

Er du...?

Hva er høyeste gjennomførte utdanning i husstanden?

I hvilken alder er husstandens beboere?
Hvor mange av husstandens beboere er...
(gjennomsnitt antall)

Hvor mange personer, deg selv inkludert, bor det i husstanden?

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVALGET 2/2

ELHUBKOBLING

Hva er husstandens samlede inntekt?

Er det vanligvis noen hjemme på dagtid på hverdager?

I hvilken situasjon er husstandens beboere?
Hvor mange av husstandens beboere er:
(gjennomsnitt antall)

Hvilket av alternativene nedenfor beskriver best din husstand?

TEAMET

LINN SØRENSEN HOLST

Leder Public Affairs

Ipsos

linn.holst@ipsos.com

DANIEL RITLAND HERNES

Konsulent Public Affairs

Ipsos

daniel.hernes@ipsos.com